

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ДОДАТОК ДО ЗБІРНИКА
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕЄВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

Цей додаток є складовою частиною збірника тез доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна політика: виклики часу» (Київ, 25 травня 2026 року). Нумерацію сторінок продовжено відповідно до основного видання. Бібліографічне посилання оформлюється на збірник.

СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ

DOI: 10.5281/zenodo.20840619

ГОЦУЛЯК Катерина

кандидатка педагогічних наук,

Івано-Франківський фаховий коледж

Карпатського національного університету

імені Василя Стефаника

м. Івано-Франківськ, Україна

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ СІМЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Сучасні суспільні виклики, пов'язані з воєнними подіями в Україні, спричинили значне зростання кількості внутрішньо переміщених осіб, серед яких особливу увагу потребують діти молодшого шкільного віку. Вимушене переселення, зміна місця проживання, соціального оточення та освітнього середовища негативно впливають на емоційний стан дитини, її психологічне благополуччя та успішність навчання. Саме тому проблема психолого-педагогічної підтримки дітей внутрішньо переміщених сімей у початковій школі є надзвичайно актуальною.

Молодший шкільний вік є важливим етапом розвитку особистості, коли формуються базові соціальні навички, моральні цінності, ставлення до навчання та навколишнього світу. Діти, які пережили стресові ситуації, пов'язані з війною чи вимушеним переселенням, часто демонструють підвищений рівень тривожності, емоційну нестабільність, труднощі у спілкуванні з однолітками, замкнутість або агресивність. У багатьох випадках спостерігаються проблеми адаптації до нового

освітнього середовища, зниження навчальної мотивації та труднощі у встановленні довірливих взаємин із педагогами й однокласниками.

Психолого-педагогічна підтримка таких дітей передбачає комплекс заходів, спрямованих на створення безпечного та комфортного освітнього середовища, забезпечення емоційної стабільності, розвиток комунікативних навичок та сприяння успішній соціалізації. Важливу роль у цьому процесі відіграє вчитель початкових класів, який є не лише організатором навчальної діяльності, а й наставником, помічником та джерелом емоційної підтримки для дитини [2].

Одним із головних завдань педагога є створення атмосфери психологічної безпеки у класному колективі. Учитель повинен демонструвати доброзичливість, толерантність, уважність до емоційного стану учнів, сприяти формуванню взаємоповаги та підтримки серед дітей. Особливо важливо уникати дискримінації чи акцентування уваги на статусі внутрішньо переміщеної особи, адже це може викликати у дитини почуття відчуження або неповноцінності [1].

Ефективним засобом підтримки є використання інтерактивних методів навчання, які допомагають дітям налагоджувати комунікацію та розвивати навички співпраці. Робота в парах і групах, рольові ігри, творчі завдання, арттерапевтичні вправи сприяють емоційному розвантаженню та формуванню позитивного мікроклімату в колективі. Через спільну діяльність діти швидше адаптуються до нового середовища, відчують себе частиною колективу.

Особливе значення має співпраця педагога з практичним психологом та батьками. Комплексний підхід до підтримки дитини дає змогу своєчасно виявляти психологічні труднощі, надавати необхідну допомогу та забезпечувати гармонійний розвиток особистості. Практичний психолог може проводити індивідуальні консультації, тренінги емоційної стійкості, вправи на зниження тривожності та розвиток навичок саморегуляції. Водночас батьки потребують рекомендацій щодо підтримки дитини в умовах стресу, формування стабільного емоційного контакту та створення сприятливої атмосфери в родині.

Важливим напрямом психолого-педагогічної підтримки є формування в дітей навичок емоційної грамотності. Учні повинні вміти розпізнавати власні емоції, висловлювати почуття та конструктивно реагувати на складні життєві ситуації. Для цього доцільно використовувати бесіди, вправи на розвиток емпатії, казкотерапію, елементи ігрової терапії та ранкові зустрічі, які сприяють налагодженню емоційного контакту між учасниками освітнього процесу [3].

У сучасних умовах важливим є також створення інклюзивного та безпечного освітнього простору, де кожна дитина почуватиметься прийнятою та значущою. Учитель має враховувати індивідуальні особливості учнів, їхній життєвий досвід, емоційний стан та рівень адаптації. Гуманістичний підхід до організації освітнього процесу забезпечує не лише успішне навчання, а й психологічне благополуччя молодших школярів.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з дітьми внутрішньо переміщених сімей також є важливим завданням педагогічної освіти. Майбутні педагоги повинні володіти знаннями з дитячої психології, кризової педагогіки, конфліктології, методик психолого-педагогічної підтримки та технологій створення позитивного освітнього середовища. Це сприятиме підвищенню професійної компетентності вчителя та ефективності його роботи в сучасних умовах.

Отже, психолого-педагогічна підтримка дітей внутрішньо переміщених сімей у початковій школі є важливою складовою сучасного освітнього процесу. Вона спрямована на забезпечення емоційного комфорту, успішної адаптації та гармонійного розвитку дитини. Ефективність такої підтримки залежить від професійної компетентності педагога, співпраці всіх учасників освітнього процесу та створення безпечного, толерантного й доброзичливого середовища для кожного учня.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бех І. Д. Особистісно орієнтоване виховання : навч.-метод. посіб. Київ : ІЗМН, 1998. 204 с.
2. Богданова І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 343 с.
3. Савченко О. Я. Педагогіка початкової школи : підручник. Київ : Грамота, 2012. 504 с.

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua